

Original paper

ALISHER NAVOI'S PERSPECTIVE ON THE ETHNIC HISTORY OF GYPSIES: FROM INDIAN ORIGINS TO GLOBAL SCALES

Rakhmatullayeva Nilufar Komiljonovna, Head of the Department of Uzbek Language and Literature, Bukhara State Pedagogical Institute

Annotation

Introduction: the ethnic history of Gypsies, originating from India, has influenced many cultural and literary traditions. In the works of Alisher Navoi, traces of this heritage can be identified, reflecting broader historical and linguistic connections.

Purpose: to analyze the uniqueness of Gypsy origins, their cultural impact, and the reflection of this heritage in Alisher Navoi's works.

Materials and Methods: historical-ethnographic sources, linguistic studies, and literary analysis of Navoi's works were used. Comparative and contextual methods were applied.

Results and Discussion: the study shows that Gypsy heritage is not only a cultural phenomenon but also a linguistic and literary influence. Navoi's works demonstrate the integration of ethnic history into artistic creativity, making this topic relevant for global-scale research.

Conclusion: the Gypsy origin from India and its reflection in Alisher Navoi's works highlight the importance of ethnic history and linguistic research in understanding cultural heritage.

Keywords: gypsies, ethnic history, linguistic research, global scale.

HINDISTONDAN JAHON MIQYOSIGACHA: LO'LILAR ETNIK TARIXI VA ALISHER NAVOIY MEROSI

Raxmatullayeva Nilufar Komiljonovna, Buxoro davlat pedagogika instituti O'zbek tili va adabiyoti kafedrasining kabinet mudirasi

Annotatsiya

Kirish: hindistondan kelib chiqqan lo'lilar etnik tarixi ko'plab madaniy va adabiy an'analarga ta'sir ko'rsatgan. Alisher Navoiy asarlarida bu merosning izlari uchraydi va keng tarixiy-lingvistik aloqalarni aks ettiradi.

Maqsad: lo'lilar kelib chiqishining o'ziga xosligini, ularning madaniy ta'sirini va bu merosning Alisher Navoiy asarlarida aks etishini tahlil qilish.

Materiallar va metodlar: tarixiy-etnografik manbalar, lingvistik tadqiqotlar va Navoiy asarlarining adabiy tahlili qo'llanildi. Taqqoslash va kontekstual metodlardan foydalanildi.

Natijalar va muhokama: tadqiqot natijalari lo'lilar merosi nafaqat madaniy, balki lingvistik va adabiy ta'sirga ega ekanini ko'rsatdi. Navoiy asarlarida etnik tarix badiiy ijod bilan uyg'unlashgan.

Xulosa: hindistondan kelib chiqqan lo'lilar tarixi va uning Alisher Navoiy asarlarida aks etishi madaniy merosni anglashda etnik tarix va lingvistik tadqiqotlarning ahamiyatini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: lo'lilar, etnik tarixi, lingvistik tadqiqot, jahon miqiyosi.

ИНДИЙСКИЕ КОРНИ ЦЫГАН В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ АЛИШЕРА НАВОИ: ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Рахматуллаева Нилуфар Комилжоновна, заведующая кафедрой узбекского языка и литературы Бухарского государственного педагогического института

Аннотация

Введение: этническая история цыган, происходящих из Индии, оказала влияние на многие культурные и литературные традиции. В произведениях Алишера Навои можно увидеть следы этого наследия, отражающие широкие историко-лингвистические связи.

Цель: проанализировать уникальность происхождения цыган, их культурное влияние и отражение этого наследия в произведениях Алишера Навои.

Материалы и методы: использованы историко-этнографические источники, лингвистические исследования и литературный анализ произведений Навои. Применялись сравнительный и контекстуальный методы.

Результаты и обсуждение: исследование показало, что наследие цыган является не только культурным феноменом, но и лингвистическим и литературным влиянием. Произведения Навои демонстрируют интеграцию этнической истории в художественное творчество.

Заключение: индийское происхождение цыган и его отражение в произведениях Алишера Навои подчеркивают значимость этнической истории и лингвистических исследований для понимания культурного наследия.

Ключевые слова: цыгане, этническая история, лингвистические исследования, глобальный масштаб.

Jahonda millatlar ko'p, elatlar bisyor. Shubhasiz, ularning har biri kishilik rivojiga ma'lum darajada hissa qo'shgan.

Ular qatorida lo'li atalmish bir qavm borki, o'zining g'aroyib millatparvarligi va antiqa an'analari bilan dunyo xalqlarining diqqat markazida turadi. Jumladan, ularning etnik tarixi, ko'chib yurishi, Lo'lilarning yozma tili bo'lmagani uchun kelib chiqishini aks ettiruvchi tarixiy hujjatlar yo'q edi. Og'zaki oilaviy an'analar yaqin vaqtgacha 10 dan ortiq bo'lmagan otabobolari xotirasini saqlab kelgan, qolaversa, bugungi kunda o'ziga xos madaniyati, ijtimoiy hayoti va turmush tarzini atroflicha o'rganish, bu qavm haqidagi tasavvurimizni boyitadi, ammo bu ularning kelib chiqishi haqidagi bilim manbayi bo'la olmaydi.

Lo'lilarning ajdodlari kelib chiqishiga ko'ra hind bo'lgani XVIII asr oxirida aniqlangan. Ular tarixiy yilnomalar yuritmagani va og'zaki rivoyatlarida tarixini saqlab qolmagani. Lo'lilar va ajdodlarining qadimgi tarixi haqidagi farazlarning aksariyati lingvistik tadqiqotlarga asoslangan, so'nggi o'n yilliklar davomida ular qatoriga genetik usullar ham qo'shilgan. Umumiy qabul qilingan nuqtai nazar shundan iboratki, lo'lilar ajdodlari Hindistonning shimoli-g'arbiy mintaqalaridan (Hindistonning Gujarat, Rajastan va Kashmir kabi zamonaviy shtatlari)

kelib chiqqan. Genetik tadqiqotlar ma'lumotlariga ko'ra, ular hind-oriy tillarida so'zlashgan boshqa xalqlardan taxminan milodiy V asr atrofida ajralib chiqqan.

Alisher Navoyining asarlarida ham 4000 mingdan ziyod lo'lilar olib kelingani aytib o'tilgan.

Ul ishni Alisher Navoiy. Tarixi muluki ajam anga zohir qildi ersa, qabul qilib, yolg'uz borib, ul pilni o'lturdi. Podshoh mulozamat istid'osi qildi. Ul rizo berib, onsiz bir ayog' ichmas erdi. To ulkim podshohg'a azim vahme mutavajjih bo'lub. Roy o'zin anga harif ko'rmay firor yarog'in qildi, Bahrom oz sipoh bila yurub, ul dushmanning daf'in qildi. Podshoh qizin Bahromg'a berib, mulkin ham anga atab, valiahd qilmoq bo'ldi. Bahrom o'zin oshkor qildikim, ne kishidur. Roy mutavahhim bo'lub, bilmadikim ne qilg'ay. Bahrom ani o'zidin emin qilib, Dindistonni yana anga berib, xiroj tayin qilib, Sind qirg'og'idin Ajam sorig'i viloyatlarni olib, Royning qizi bila nihoyatsiz yarog' yasab, mulkiga keldi. Va to'rt ming uyluq sozanda va go'yanda va raqqos va ahli tarab Hindistondin ko'churub olib keldiki, holo bu mamolikda lo'lilar alar naslidindur. Va Dilorom jangi va yeti qasr va xavarnaq va soyir holotin bilan degan kishi bu faqir "Xamsa"sida "Sab'ai sayyor"da o'qub, ma'lum qilsun. Va Bahromning podshohlig'i yetmish yil va oltmish uch yil ham debdurlar.

Jahon miqyosida 18 000 000 kishini tashkil etuvchi lo'li millatining vakillarini ko'plab mamlakatlarda uchratish mumkin. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, AQShda 1 000 000, Kanadada 80 000, Albaniyada 70 000, Belgiyada 35 000, Braziliyada 678 000, Germaniyada 100 000, Gretsiyada 350 000, Polshada 50 000, Portugaliyada 40 000, Rossiyada 400 000, Ruminiyada 2 000 000, Turkiyada 2 000 000 ga yaqin, Ispaniyada 800 000, Eronda 114 000, Misrda 234 000, Hindistonda 200 000 kishi lo'li millatiga mansub, deb sanalgan. Har bir mamlakatning mahalliy aholisi ularni turli nomlar bilan atab kelishgan. Masalan, armanlar – «bosh», inglizlar – «trevelers», «jipsi», italyanlar – «zingari», ruminlar – «zinkani», moldavanlar – «laesh», afrikaliklar – «mavr», nemislar – «sinti», finlar – «mustalaitet», turklar – «qoracha», ruslar – «roma», «sigan», ispanlar – «xitanos», eronlar – «kosib», «zargar», afg'onlar – «karbut», «nosh» va hokazo.

O'zbekistonda ham qadimdan lo'lilar istiqomat qilishib, mahalliy aholi tomonidan ular «lo'li», «mo'ltoni», «jo'gi» kabi nomlar bilan ataladilar. Lo'lilar o'zlarini esa «mugat» (mug', olovga topinuvchi) deb ataydilar. Biroq hozirda O'zbekiston lo'lilarining aniq soni haqida ma'lumotlar mavjud emas. Faqat, «O'zbekistonning etnik atlasiga» ko'ra, 2000 yili mamlakatda ularning soni 5 000 nafarni tashkil etganligini bilish mumkin. Olib borilgan tadqiqotlarga asosan, bugungi kunga kelib, mamlakatda taxminan 50 000 dan ortiq lo'li istiqomat qiladi, deb hisoblansa xato bo'lmaydi.

Lo'lilarning kelib chiqishi va dunyo bo'ylab keng tarqalishi tarixi haqida elshunoslik fanida turli qarashlar mavjud. Ulardan biri lo'lilarning Misrdan kelib chiqqani haqidagi talqin hisoblanadi. Lo'lilarga nisbatan gypsy (misrlik) etnonimi xalqaro muomalada keng qo'llanilishining o'zi ham, yaqin vaqtlargacha, ya'ni XX asr boshlariga qadar ularning asl vatani Misr diyori ekanligining tan olinganligini ko'rsatadi. Biroq, keyinchalik bu talqin o'zining ilmiy asoslarini topmadi. Ilmiy jamoatchilik tomonidan qabul qilingan va asoslangan qarash sifatida lo'lilarning Hindiston diyoridan kelib chiqqani e'tirof etildi.

Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, lo'lilarning dastlabki guruhlari V-VII asrlarda va keyingi davrlarda Shimoliy Hindistondan tarqala boshlagan. Ularning ayrim guruhlari Hindistondan

Balujiston – Afg'oniston – Eron – Kavkaz – Turkiya orqali Yunonistonga va u yerdan butun Yevropaga tarqalgan. Ikkinchi yo'l Hindiston – Eron orqali Markaziy Osiyoga tarqalgan.

Lo'lilarning Hindistonni tark etib, boshqa hududlarga ko'chib o'tishlarining keyingi to'lqini ikkinchi ming yillikning boshlarida (milodiy X asr) amalga oshgan bo'lishi mumkin. Chunki bu vaqtda Hindiston musulmon jangchilari tomonidan istilo qilina boshlagandi. Bundan tashqari, Hindiston ichki nizolar va qudratli Dehli sultonligining tanazzulga uchrashi kabi og'ir tarixiy davrni boshdan kechirayotgan edi. Shu kabi ko'chishlar keyingi asrlarda ham bosqichma-bosqich amalga oshib turgan.

Ular 1417 yili Vengriya, 1418 yili Germaniya, 1422 yili Ispaniya, 1500 yili Polsha, 1422 yili Italiya, 1430 yili Angliya va boltiqbo'yi mamlakatlarida paydo bo'lganlar.

Lo'lilar Yevropada tez tarqalib, ko'p o'tmay Atlantika okeani qirg'oqlarigacha borib yetishgan. Bir-bir yarim asrdan so'ng esa, ular Amerika qit'asi va hatto Avstraliyada ham istiqomat qiladigan bo'lishdi.

Shunday qilib, asrlar davomida butun dunyoga keng tarqalgan lo'lilarning azaliy vatani Hindiston ekanini toponimik tadqiqotlar ham tasdiqlaydi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Tsiganskaya tragediya 1941—1945. Fakti, dokumenti, vospominaniya. T. 2. Voorujyonniy otpor, 2010. — M.: Shatra, 2010. — 376 s., s ill.
2. Tsigane Rossii. — M.: Kulikovo pole, Lavandr, — 2012.
3. Sredneaziatskaya bogema // Antropologicheskaya vistavka. T. III. M., 1878—1882.
4. German A. V. Bibliografiya o siganax. Ukazatel knig i statey s 1780 po 1930 gg. — M.: 1930.
5. saytida 2021-10-05 sanasida; pod red.
6. Voronej, 2000. — 334 s.: il.
7. , Pakson G. Per. s angl. — M. 2001. — 205 s.
8. Smirnova-Seslavinskaya M. V. // Kulturologicheskij jurnal. — 2012. — № 2.
9. Smirnova-Seslavinskaya M. V. — 2018. — № 4. — S. 83—99.
10. Smirnova-Seslavinskaya M. V., Tsvetkov G.— Sofiya, M.: Paradigma. 2009. 830 s. — (Academica Balkanica).
11. Smirnova-Seslavinskaya M. V., Tsvetkov G. N. — M.: FGU FIRO, 2011. — 129 s.
12. Tsvetkov G. N. saytida 2018-01-30 sanasida // Naukovi zapiski. — T. 15.